

**BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYACHILARINING
NUTQIY MADANIYATINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Xamrayeva E’zoxon Muzaffarovna

JDPU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

ezozahamraeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak maktabgacha ta’lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini shakllantirish va uni innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Nutqiy madaniyatning bolalar ta’limi va tarbiyasidagi ahamiyati yoritilib, zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari pedagoglarning kasbiy faoliyatidagi samaradorlikni oshirish uchun interfaol usullar, multimedia vositalari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar taklif etishgan. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlarni qo‘llash natijasida tarbiyachilarning ijodiy qobiliyatlari va pedagogik mahoratlari rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: innovatsion, nutq, madaniyat, pedagogika, texnologiya, maktabgacha ta’lim, ta’lim, interfaol.

KIRISH Bugungi kunda maktabga ta’lim tizimi jamiyatdagi eng ahamiyatli sohalardan biridir. Chunki aynan shu bosqichda bolaning shaxsiy xususiyatlarni shakllanadi, ijodiy fikrlash hamda aniq ko‘nikmalari asos solinadi. Maktabgacha ta’lim tarbiyachilarning nutqi madaniyatini yuksaltirish professional kompetentsiyalarini, balki bolalarning nutqi va ruhiy rivojlanini ta’minlashda asosiy o‘rin tutadi.

Zamonaviy ta’limni yaratish innovatsion texnologiyalarning keng qo‘llab-quvvatlanishi bilan ta’minlanadi. Axborot kommunikatsion texnologiyalari, interfaol media vositalarining kasbiy mahoratini oshirish va multimedia vositalarini yaratish. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak maktabga ta’lim tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini

shakllantirish va takomil boshqarishda innovatsion yondoshuvlarning o‘rnini tadqiq qilish kerak bo‘ladi.

Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning madaniyatini innovatsion texnologiyalar asosida takomil ishlab chiqarishning o‘ziga xos jihatlari, amaliy usullari va metodik tamoyillari boshqaruv usullari yoritilgan.

Maktabgacha ta’lim muassasining tarbiyachi pedagogining nutq madaniyati uning nutq faoliyati va qismlarini to‘laqonli o‘z ichiga oladi.

Nutq madaniyatining barcha tarkibiy qismlari uchun ma’lum normalar mavjud bo‘lib, ular, birinchi navbatda, muloqot normalari sifatida namoyon bo‘ladi:

kognitiv (boshqalarni idrok etish va ularni tushunish);

affektiv (boshqasiga munosabat);

xulq-atvor (muayyan vaziyatda xatti-harakatni tanlash); etik normalar;

kommunikativ normalar.

Kommunikativ va etik normalar o‘zida aniq qoidalarni namoyon qiladigan nutq kompetensiyasining normalaridir. Bola uchun eng muhim omil bu qulog‘i bilan eshitadigan so‘zlaridir.

Bejizga bolalarga xushmuomala bo‘lish nafaqat fanda, balki dinda ham buyurilgan. Chunki bolalarga atrofidagi shaxslarning nutq madaniyati va muomila layoqati ruhiy holatiga asosiy ta’sir ko‘rsatuvchi omildir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Nutq inson aqliy faoliyatining end oliy va asosiy vositasidir. Chunki insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan ham nutq emasmi? Shunday ekan, inson aqliy faoliyatining eng oliy maxsullari tafakkur mevalari til va nutq orqali ro‘yobga chiqadi. Til tafakkur mahsullarining hayotga tadbiiq etilishiga vosita bo‘luvchi qudratli quroldir. Qadimgi Sharq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri “Qobusnoma” da ham til va nutqqa alohida etibor berilganki, ular hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganini ko‘ramiz. Kaykovus hamma hunarlar ichida so‘z hunali-notiqlikni a’lo deb biladi: Bilginki, hamma hunardan so‘z hunari yaxshi” shuning uchun ham kishi suhandon va notiq bo‘lishini ta’kidlaydi. Muallif notiqlikni egallashning yo‘lini tinimsiz mehnat va

o'rganish deb uqtiradi. Navoiy til va nutq munosabatlarini shunday izohlaydi: «Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir». Demak, til har qancha qudrati zo'r bo'lmasin, u nutq uchun qurol sifatida xizmat qilarkan. Uning kuch-qudrati nutq jarayonida namoyon bo'lar ekan. Navoiy til va nutq munosabatlarini shunday izohlaydi: «Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir». Demak, til har qancha qudrati zo'r bo'lmasin, u nutq uchun qurol sifatida xizmat qilarkan. Uning kuch-qudrati nutq jarayonida namoyon bo'lar ekan. Agar til o'q bo'lsa, nutq kamondir. O'qning qudrati kamonning qobiliyatiga ham bog'liq. Nutq madaniyati tarbiyachilarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'ninikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, til sezgilarini tarbiyalashga xizmat qilmog'i lozim. Nutq madaniyati juda katta va keng soha bo'lib, u insonning kundalik oddiy salom aligidan tortib kimga nimani, qachon, qayerda va qanday so'zlashigacha bo'lgan barcha nutqiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Nutq madaniyati faqat nutqni egallash yo'llarini emas, balki undan foydalanish madaniyatini ham tarbiyalaydi. Sharoitga qarab nutq turli xilda namoyon bo'ladi. U ba'zan istak-tilak, ba'zan chaqiriq-murojaat, ba'zan esa inson quvonchi yoki ruhiy iztirobi shaklida ifodalanadi. Nutq ichki va tashqi ko'rinishlarga ega. Ichki nutq odamning o'z ichida gapiradigan passiv nutqi bo'lib, u ikkinchi kishining ishtirokini talab etmaydi. Shuning uchun ham bu nutq o'z-o'ziga qaratilgan nutq sanaladi va uni nazorat qilib bo'lmaydi. Sharoitga qarab nutq turli xilda namoyon bo'ladi. U ba'zan istak-tilak, ba'zan chaqiriq-murojaat, ba'zan esa inson quvonchi yoki ruhiy iztirobi shaklida ifodalanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan faoliyati davomida tarbiyachisining nutqiy xususiyatlarini, bolalarga murojaat qilish, savollarga aniq va mukammal javob berish usullarini xotirasida saqlaydi. Tarbiyachining nutqi tarbiyalanuvchilarga ta'lim-tarbiya berish vazifasini bajarishi kerak. Shuning uchun unga faqat umummadaniy emas, balki kasbiy va pedagogik talablar ham qo'yiladi. Tarbiyachi o'z so'zlarining mazmuni, sifati va oqibati uchun jamiyat oldida ijtimoiy javobgar shaxsdir. Shuning uchun ta'lim-tarbiya

jarayonida tarbiyachi nutqi pedagogik mahoratning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilar, tarbiyachi nutqini eshita turib qator operatsiyalarni bajaradi: berilayotgan axborotni ko'rgazmali shaklda aniqlashtiradi, o'zidagi bilim bilan unga nisbatan munosabat bildiradi, eslab qoladi, nutq mantiqini, fikrlar rivojini kuzatib boradi. Tarbiyachi nutq madaniyatiga ega bo'lishi zarur, uning nutqi quyidagi xususiyatlarni o'zida aks ettirishi kerak: turli sheva so'zlardan xoli bo'lib, faqat adabiy tilda ifoda etilishi; tarbiyachining nutqi sodda, ravon va tushunarli bo'lishi; hikmatli so'zlar, ibora va maqollar, matallar hamda ko'chirma gaplardan o'rinli foydalana olishi lozim.

Mimik pantomima - tarbiyachining tashqi ko'rinishida, pedagogik texnikasi tizimida mimik, pantomimik holatlar muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachining xatti harakatini bevosita namoyish etuvchi mimik va pantomimik ifodasi, tarbiyachining imo-ishorasida, ma'noli qarashlarida, rag'batlantiruvchi yoki istehzoli tabassumida namoyon bo'ladi va ular tarbiyachining pedagogik ta'sir ko'rsatishida, mashg'ulotlarni samarali va mazmunli o'tishida puxta zamin tayyorlab beradi.

Tarbiyachining hissiy holati – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish va ijobiy tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish uchun tarbiyachining harakatlarida aktyorlik va rejissyorlik malakalari ham mujassamlashgan bo'lishi lozim. Ma'lum mavzular, obrazlar, tarixiy qahramonlar haqida so'zlaganda aktyorlik, rejissyorlik malakalari zarur. Ular tarbiyachiga bolalarning his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatishda, mavzu qahramonlariga nisbatan hissiy-qadriyatli munosabatda bo'lish tajribasini o'zlashtirishiga yordamlashadi. Bunday faoliyatda tovush, diapazon, tembr, diksiya, artikulyatsiya, ritmika, to'g'ri nafas olish muhim rol o'ynaydi.

Tovush - Ba'zi tarbiyachilarga tovush tug'ma qobiliyat sifatida berilgan, lekin bu ham mashq qilib turilmasa buziladi. tarbiyachi o'z tovushini kuchli, egiluvchan, emotsional ta'sirchan qila olishi mumkin.

Diapazon - tovushning hajmi bo'lib, uning chegarasi eng yuqori va quyi ohanglar bilan belgilanadi. Diapazonning qisqarishi nutqni bir xil ohangda zerikarli bo'lib

qolishiga sabab bo'лади. Tarbiyachining bir ohangda gapirishi, tinglovchilar tomonidan axborotni idrok qilishni pasaytiradi va ularni zeriktirishi mumkin.

Tembr - tovushning rang-barangligi, yorqinligi hamda yumshoqligini namoyon qilib, shu bilan birga tarbiyachi nutqining chiroyli, mayin, jozibali, o'ziga xosligini ta'minlaydi. Ba'zilar tovush va uning tembri tug'ma deb bilishadi. Lekin hozirgi eksperimental fiziologiya tovushni to'liq qayta qurish mumkinligini isbotlab bergan.

Diksiya - aniq talaffuz qilish. Talaffuzning aniqligi tarbiyachi uchun professional zarurat bo'lib, tarbiyachi nutqini bolalar tomonidan to'g'ri tushunilishini ta'minlaydi. Talaffuzning aniqligi aytilayotgan so'z, bo'g'in va tovushlarning qat'iy aniqligidir. U nutq apparati barcha a'zolarini (lablar, jag', tishlar, yumshoq va qattiq tanglay, kichik til, kekirdak, tomoq orqa devori, tovush naychalari) birgalikda ishlashiga bog'liqdir.

Artikulyatsiya - aniq talaffuz qilishni takomillashtirish, ya'ni artikulyatsiya - nutq organlarini harakatlantirish orqali vujudga keltiriladi. Artikulyatsiya gimnastikasi ikki turga bo'linadi. Birinchisi nutq apparatining dastlabki mashqlari va ikkinchisi har bir unli va undosh tovushlarni to'g'ri aytishga o'rgatuvchi mashqlar (ifodali o'qish, tez aytishlar).

Ritmika - bu ayrim so'z bo'g'inlarining aytilish muddati va to'xtalishi gapirishdagi to'liq davomiylik, nutq va ifodalarning navbat bilan o'z o'rnida ishlatilishini bildiradi. Shu bilan birga nutqni tashkil qilish jarayoni. Bu nutqning muhim elementlaridan biri, bo'lib, ba'zan intonatsiya va pauza o'rniga so'zdan ko'ra kuchli emotsional ta'sir qiladi. Ritm nutqning eng asosiy qismidir, chunki «Nutq ohangi» va to'xtamlar ham tinglovchilarga beixtiyor o'zgacha hissiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini rivojlantirish va bu jarayonni innovatsion texnologiyalar yordamida ta'minlash masalalari pedagogika, psixologiya va kommunikatsiya fanlarida muhim o'rin egallaydi. Taniqli pedagog-olimlar - V.A. Suxomlinskiy, L.S. Vygotskiy, va Sh.A. Amonaashvili tadqiqotlarida nutqiy madaniyatni bolalar ta'limi va tarbiyasida shakllantirishning nazariy asoslari keng yoritilgan. Ushbu olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, nutq tarbiyachining kasbiy faoliyatidagi muhim kompetensiya bo'lib, u nafaqat ta'lim jarayonining

samaradorligini oshiradi, balki bolalarda ijtimoiylashuv va shaxsiy rivojlanishni ham ta'minlaydi.

Zamonaviy ilmiy manbalarda innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Multimediya vositalari, virtual platformalar, mobil ilovalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali tarbiyachilarning pedagogik va nutqiy mahoratini oshirish imkoniyatlari nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan. Masalan, mahalliy olimlar — J.K. Holiqova va F.R. Nurmatovalar o'z tadqiqotlarida interfaol metodlarning maktabgacha ta'limdagi rolini tahlil qilgan va ular orqali bolalarda ijodiy fikrlash, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligini qayd etganlar.

Xalqaro tadqiqotlar ham innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayonga integratsiyasi masalalariga alohida e'tibor qaratadi. H.A. Grin va J.S. Bronx kabi olimlar multimediya vositalaridan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqqan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar pedagoglarning kasbiy faoliyatida nafaqat qulaylik yaratadi, balki ularning nutqiy madaniyatini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi — bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishning o'ziga xos jihatlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

1. **Nazariy yondashuv:** Nutqiy madaniyat va innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi masalalari bo'yicha mavjud ilmiy manbalar va tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda pedagogik nutqning tarkibiy qismlari va uni rivojlantirishda foydalaniladigan innovatsion usullar aniqlab olindi.

2. **Empirik metodlar:** Tarbiyachilarning nutqiy ko'nikmalarini aniqlash maqsadida kuzatuvlar, intervyular va so'rovnomalar o'tkazildi. Bu metod yordamida bo'lajak tarbiyachilarning nutqiy madaniyati darajasi va innovatsion texnologiyalardan foydalanish tajribasi o'rganildi.

3. **Eksperimental tadqiqot:** Nutqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus treninglar va mashg'ulotlar tashkil qilindi. Trening jarayonida multimediya materiallari, virtual platformalar va mobil ilovalar kabi zamonaviy vositalar qo'llanildi. Eksperiment natijalari orqali innovatsion texnologiyalarning samaradorligi baholandi.

4. **Statistik tahlil:** Olingan natijalar matematik va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, innovatsion texnologiyalarni qo'llashning natijadorligi aniqlandi. Statistik ma'lumotlar asosida pedagogik jarayondagi muvaffaqiyatli yondashuvlar umumlashtirildi.

Tadqiqot natijalari Ushbu tadqiqot yordamida bo'lajak tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari va muammolari aniqlab berildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, interfaol yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar tarbiyachilarning nafaqat nutqiy, balki pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Ushbu metodologiya asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar amaliyotda keng qo'llanilishi mumkin.

MUHOKAMA

Maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyachilarning nutqiy madaniyati katta ahamiyatga ega. U bolalarning nutq rivojlanishiga va muloqot qilish ko'nikmalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nutq madaniyati tarbiyachilarning nafaqat bolalar bilan, balki ota-onalar, hamkasblar va jamiyat bilan samarali muloqot qilishida ham asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois, nutqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Innovatsion texnologiyalar tarbiyachilarning mehnatini samarali tashkil etishda, ularning pedagogik mahoratini oshirishda va ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalarning jihozlari: Zamonaviy pedagogik platformalar va dasturlar: Bu platformalar orqali tarbiyachilar o'zlarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish va pedagogik amaliyotga tadbiiq qilish imkoniyatiga ega

bo'ladilar. Masalan, interaktiv dars rejalari va video materiallardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

1. **Audio-vizual materiallar:** Audio va video treninglar orqali tarbiyachilar nutqiy qobiliyatlarini mashq qilishi, talaffuz va so'zlash usullarini takomillashtirishi mumkin.

2. **Onlayn kurslar va vebinarlar:** Tarbiyachilar uchun maxsus ishlab chiqilgan onlayn dasturlar va treninglar ularning nutqiy madaniyatini oshirishga yordam beradi.

Tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini rivojlantirish usullari: Tilshunoslik bo'yicha asosiy bilimlarni egallash: Tarbiyachilar nutq madaniyatining nazariy asoslarini puxta o'rganib, ularni amaliy faoliyatga tadbiiq qilishni o'rganishlari kerak.

1. **Jamoatchilik oldida nutq so'zlash amaliyotlari:** Tarbiyachilar uchun ommaviy nutqlar tayyorlash va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tashkil etish lozim.

2. **Bolalarga mos va sodda tilda muloqot qilish:** Tarbiyachilar murakkab ilmiy tushunchalarni oddiy va bolalarga tushunarli shaklda izohlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari zarur.

XULOSA Innovatsion texnologiyalar bilan ishlagan tarbiyachilarning nutqiy madaniyati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Ilmiy-tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday texnologiyalardan foydalanish tarbiyachilarning o'zaro muloqot sifatini oshiradi va bolalarning muloqotga oid ko'nikmalariga ijobiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlar bilan birga bu yondashuvning integratsiyasi tizim samaradorligini yanada oshiradi.

1. Tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish.

2. Innovatsion texnologiyalar asosidagi o'quv kurslari va treninglarni doimiy ravishda tashkil etish.

3. Tarbiyachilarning o'zini rivojlantirish va nutqiy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan motivatsiya dasturlarini yaratish.

Innovatsion texnologiyalar yordamida tarbiyachilar nutqiy madaniyatini rivojlantirish orqali maktabgacha ta'lim tizimining sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyati mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Abduazimov O. Multimedia - noyob ne'mat. //«Xalq so'zi» gazetasi, 2002, 28-fevral. 3.
2. Begmatova N.X., Aripov M. (2012) Multimediya texnologiyasidan foydalanish. –T., 4.
3. Bekmatova O.A. va boshqalar «Quvnoq harflar». –T.: «O'qituvchi», 2000. 5. Vaxobova
4. F.N., Rasulova M. Sh. va boshqalar (2008). «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limtarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari».–T..
5. Mirjalilova S., To'laganova R. (2008). Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalar. Metodik tavsiyanoma. –T.
6. Mamatova, G. (2020). "Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini innovatsion texnologiyalar yordamida ta'minlash". DSc dissertatsiyasi, Xalqaro pedagogika va innovatsion texnologiyalar universiteti.
7. Karimov, X. (2023). "Innovatsion pedagogik texnologiya maktab ta'limda nutq madaniyatini rivojlantirishda qanday yordam beradi". Pedagogika onlayn jurnal, 15(3). [[https://journal.ex dan olindi.com](https://journal.exdanolindi.com)(12 dekabr, 20 dekabr
8. Usmonova, Z. (2019). "Ta'limda innovatsion texnologiyalar: pedagoglarning nutq madaniyatini rivojlantirish". Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
9. Jumaniyozova, N. (2023). "Pedoglarning nutq madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar". Doktorlik dissertatsiyasi, O'zbekiston Milliy kutubxonasi.
10. Sanginova Gulnoza Baxodirovna. (2023). ERTA BOLALIK TA'LIMINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 166–169.

11. Sanginova Gulnoza Baxodirovna (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HAR TOMONLAMA RIVOJLANISHIDAMEHNAT TARBIYASINING TUTGAN O`RNI. Science and innovation, 3 (Special Issue 31), 561-564.